

РОБОТ – ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент Xikmatilla_dosent@mail.ru +998983053828

Жамолиддинов Шохрух Хусанбой угли

ст. гр. АТТ-301

Кабулжанова Насиба Хусановна

ст. гр. АТТ-303

кафедра «Информационные технологии и системы»

Ташкентский государственный педагогический университет

имени Низами

Аннотация: Данная статья посвящена разработке и созданию интеллектуальной системы, в управлении движением: пешеходов, детей, инвалидов и пожилых людей на переходах и перекрестках улиц.

Ключевые слова и направления: робот, переход, перекресток, улица, пешеход, светофор, знаки, микропроцессор, интеллектуальная система.

THE ROBOT GUIDE

Khaldarov Hikmatulla Akhmatovich

Ph.D., Associate Professor

Xikmatilla_dosent@mail.ru +998983053828

Zhamoliddinov Shokhrukh Husanboy ugli

art. gr. АТТ-301

Kabulzhanova Nasiba Husanovna

art. gr. АТТ-303

Department of Information Technologies and Systems

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Abstract: This article is devoted to the development and creation of an intelligent traffic management system for pedestrians, children, the disabled and the elderly at crossings and street intersections.

Keywords and directions: robot, crossing, intersection, street, pedestrian, traffic light, signs, microprocessor, intelligent system.

Целью данной исследовательской работы является, создание интеллектуальной системы, т. е. сопровождающего робота, в переходах, перекрестках улиц, для сопровождения: детей, инвалидов и пожилых людей.

Развитие интеллектуальных систем и его служба в народном хозяйстве является не ограниченным, потому что человечество будет искать и находить новые и новые варианты проблем, а их надо обнаруживать/находить и создавать. Если в Японии, робот в качестве официанта может обслужит едоков, то почему же робот не услужить пешеходам.

Нам необходимо разработать и создать «сопровождающего робота» в переходах и перекрестках улиц. Данная проблема является очень важным особенно в наших городах где, мало подземных переходов и еще уличные переходы не спроектированы на нужном уровне. Такие работы будут разрабатываться еще очень много, потому что, необходимо решит очень много проблем: автодорог, подземных переходов, пересекающих дорог с метрополитеном, со стадионами, дворцами культур и т.д.

Например, рассмотрим только одну, проблему, которая связана с пешеходными переходами, думается в процессе разработки появятся еще нами не учтенные варианты и предложения.

Независимо от выполняемой функции в данной работе, в общем необходимо, создать:

- робот с ростом человека, который был виден издалека (чтобы он отличался от человека по своему цвету и внешности);

- он свободно передвигался, как человек (особенно по пешеходному тротуару);

- жестикулирую мог давать команду пешеходам и транспорту;
- а также, говорил и отвечал на трех языках (узбекском, русском и английском);
- а также, смог жестикулировать на сурдопедагогике инклюзив [1-7];
- если, человеку плохо, он мог позвонить в скорую помощь 02;
- при обстоятельстве (если человек пьянь или нагрубил, или нарушил правило дорожного движения) позвонить в милицию 03;

Конструктивную часть данной работ необходимо разбит на три части:

- первая часть выполняется со стороны разработчиков для согласования с создателями;
- вторая часть согласование и изготовление всех деталей, узлов, блоков, агрегатов в виде готового механизма;
- третья часть – сборка, наладка и эксплуатация спроектированного.

Для проведения данной работы требуется создать три творческие группы:

первая – разрабатывает «мягкую часть», т.е. программную, которое бы запрограммирует все функции выполнения «жесткой части» и «лингвистической части» данной системы;

вторая – будет создавать «жесткую часть», т.е. конструктивную: ходовую часть, а также оформительские работы - работа;

третья – будет создавать «лингвистическую часть», т.е. работы, связанные с: узбекским; русским; английским языками общения и сурдопедагогика инклюзив [1].

Участвуя в:

- первой группе, разработать техническое задание; изучить каждую функцию в отдельности; для каждого из них разработать алгоритм функционирования; составить программу и отладит ее на определенном алго языке и внедрит в систему управления автотранспортом города;

- в «жесткой части»: сконструировать робот величины человека, чтобы он был виден/замечен с обеих сторон улицы пешеходами и транспорту; он

отличался и по своему цвету, чтобы отвлечь всех внимания; он механически «координировал и жестикулировал» над пешеходами и транспортом; [7]

- в «лингвистической части», тоже организовать три группы, состоящих из лингвистов: которые бы, разработали и внедрили общение на узбекском, русском, английском и сурдопедагогика инклюзив [8].

Не скажем что, у выше приведенных групп работа не из простых, и не дешевая, но у каждого есть свой, не повторимый труд.

В данной работе, большая доля интеллектуальных работ приходится в первую группу, потому что, эти работы связаны: с математиками, системщиками, программистами, с проектировщиками и специалистами в данной области, которые будут руководит проектами и работой второй и третьей группы.

Данная задача – эта сложная система, которая состоит из множества подсистем и является громоздким с точки зрения участников, потому что, до принятия конечного решения в каждом разделе или подсистемы будет необходимо проверять на корректность, т.е. на точность: проекта, расчета, изготовления и эксплуатации.

Потому что, по разработанному проекту будет выделен пешеходная дорога и по ихнему алгоритму будут маршировать-функционировать роботы, и осуществлять: сопровождение пешехода; сигнализировать, разговаривать, регулировать транспортом, звонить и т. д. В проектировании необходимо будет учесть всех этих функций и виды выполняемых работ робота.

РЕЗЮМЕ: в данное время в области интеллектуализации разработаны очень много работ, особенно с появлением новых многофункциональных Chat Gt, Arduino Uno R3 микропроцессоров. Но они все востребованные, когда они будут внедрятся на промышленной основе – серийно, тогда их придется минимизировать. То, есть, когда промышленно районы и города будут перепроектированы и построены, тогда из них многое отойдут, но вместо их придут другие, инновированные.

Данная работа на стадии создания, является очень сложным, которая:

- в связана с финансированием:
- разработкой «жесткой части», как, конструированием самого робота;
- проектированием пешеходной части дорог;
- проектированием трансляторов на трех языках и сурдопедагогика инклюзив;
- созданием распознающую систему на языке и сурдопедагогика инклюзив [5,6] и т.д.;

Список использованной литературы

1. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика – инклюзив с помощью эргономики. Межд. совм. НТК «Цифровые технологии: проблемы и решения практической реализации в отрасли», 27-28 апрель, Ташкент, Узбекистан, ТАТУ, 2023, с.79-84.
2. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив с помощью видео глаза. Межд. НПК «Цифровизация в образовании», Ташкент, ТАТУ, 2023, с.123-128.
3. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив в разработке интеллектуальных систем обучения с помощью эргономики. Межд. НПК «Цифрирование в образовании», Сурх филиал Термез ПУ, 2023, II-часть, с.108-113.
4. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика – инклюзив с помощью эргономики. Межд. совм. НТК «Цифровые технологии: проблемы и решения практической реализации в отрасли», 27-28 апрель, Ташкент, Узбекистан, ТАТУ, 2023, с.79-84.
5. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдопедагогика инклюзив в разработке интеллектуальных систем обучения с помощью эргономики. Межд. НПК «Цифрирование в образовании», Сурханд. филиал Термез ПУ, 2023, II часть, с.108-113.

6. Халдаров Х.А., Уракова Ш.Б. Имитация произношение символов в виде звука сурдопедагогика инклюзив с помощью эргономики. Межд. НПК «Третий ренессанс в Узбекистане и Инновационные процессы», Андижан, апрель, 2023, с. 56-63.

7. Халдаров Х.А., Урунова З.Н. Интеллектуальные системы в сурдопедагогике и инклюзивном образовании. Межд. НПК «Компьютерное образование и инженерные технологии», Жиззах, 2023, 13 октября, Сб. тр. Часть 2, с.217-220

8. Халдаров Х.А. Интеллектуальные системы в образовании. Межд. НПК «ИННОВАЦИЯ-2023», Ташкент, ТГТУ им. И. Каримова, 2023, с.3.

9. Халдаров Х.А. ANALYTICAL MODELING OF ADDITIONALLY ACQUIRED KNOWLEDGE OF THE LEARNING PROCESS WITH THE HELP OF AN INTELLECTUAL SYSTEM. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 11, November (2023) 1124-1129.

10.